

Фиг. 1 – общий вид комплекса сверху с указанием всех элементов, включая их нумерацию и расположение.

1. Электронно-вычислительная машина (ЭВМ)
2. Микрофон с шумоподавлением для оператора
3. Монитор для оператора
4. Наушники для оператора
5. Микрофон с шумоподавлением для участника
6. Камера 3D
7. Наушники для участника
8. Монитор для участников
9. Устройство звукового воспроизведения
10. Сканер документов
11. Компьютерная мышь
12. Клавиатура

Фиг. 2 – Вид 3D-отображение комплекса со стороны оператора, демонстрирующее взаимное расположение компонентов без указания номеров

Фиг. 3 – Вид 3D-отображение комплекса со стороны участника, демонстрирующее взаимное расположение компонентов без указания номеров

